

ESCUELA DE POSGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Calidad de vida y desempeño laboral en profesionales de la salud de la institución prestadora de servicios de salud Pro-Lima. Lima-Perú, 2016.

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE
Maestra en Gestión de los Servicios de la Salud

AUTOR:

Br. Elena Moreno Guillen

ASESOR:

Mg. Daniel Ángel Córdova Sotomayor

SECCIÓN:

Ciencias médicas

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Calidad de las prestaciones asistenciales

PERÚ – 2016

Página del jurado

Dra. Luzmila Garro Aburto
Presidente

Mg. Miluska Vega Guevara
Secretaria

Mg. Santiago Gallarday Morales
Vocal

Dedicatoria

A mis padres Orfelina y Franklin. Siempre están presentes en los malos y buenos momentos. Mi mama ha sabido forjar esperanza, alegría, bondad, amor. Aunque la distancia nos separe siempre está presente todos los días de mi vida. A mi padre que con dedicación y amor siempre nos apoya en todo momento.

Agradecimientos

A mis padres por el apoyo incondicional, guiar e iluminar mis decisiones durante mi formación educativa. Los dos han cultivado en mí valores que aplicaré tanto en mi vida personal como profesional.

Al Dr. Oscar Panuera Q. y Dr. Roberto Gomero Ch. que facilitaron el acceso al centros de salud. A la CD. Teresa Evaristo de la UNMSM por sus invaluable conocimientos que ha sido clave para el procesamiento final de la tesis y la Dra. Cecilia Rodríguez por su paciencia, dedicación y el apoyo en el procedimiento estadístico que ha sido fundamental para el procesamiento de la información.

Declaratoria de autoría

Yo, Elena Moreno Guillen, estudiante del programa Maestría en Gestión de los Servicios de la Salud de la Escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo, identificada con DNI N°43415654, con la tesis titulada “Calidad de vida y desempeño laboral en profesionales de la salud de la institución prestadora de servicios de salud Pro-Lima. Lima-Perú, 2016.”

Declaro bajo juramento que:

- 1) La tesis es de mi autoría.
- 2) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
- 3) La tesis no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
- 4) Los datos presentados en los resultados son reales, no ha sido falseados, ni duplicados, ni copiados y por lo tanto los datos que se presenten en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad Cesar Vallejo.

Lima, 25 de marzo del 2016

Elena Moreno Guillen

DNI N°43415654

Presentación

Señores miembros del Jurado,

Tengo a bien presentar ante ustedes la Tesis titulada “Calidad de vida y desempeño laboral en profesionales de la salud de la institución prestadora de servicios de salud Pro-Lima. Lima-Perú, 2016” con la finalidad de conocer la relación entre la calidad de vida y el Desempeño laboral en profesionales de la salud de la Institución Prestadora de Servicios de Salud el Pro-Lima. Lima-Perú, 2016. El trabajo de investigación consta de ocho capítulos incluyendo introducción y referencias bibliográficas observando lo dispuesto en el reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister.

Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y merezca su aprobación.

Atentamente.

Elena Moreno Guillen.

Índice

	Página
Página de jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaración de autenticidad	v
Presentación	vi
Índice	vii
Resumen	xi
Abstract	xii
I. INTRODUCCIÓN	13
1.1 Antecedentes	14
1.2 Marco teórico	23
1.3 Justificación	34
1.4 Realidad problemática	34
1.5 Hipótesis	36
1.6 Objetivos	37
II. MARCO METODOLÓGICO	38
2.1. Variables	39
2.2. Operacionalización de variables	40
2.3. Metodología	41
2.4. Tipo de estudio	42
2.5. Diseño	42
2.6. Población, muestra y muestreo	43
2.7. Criterios de selección	43
2.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	43
2.9. Fichas técnicas	45
2.10. Métodos de análisis de datos	46
2.11. Aspectos éticos	47
III. RESULTADOS	48
IV. DISCUSIÓN	58
V. CONCLUSIONES	66
VI. RECOMENDACIONES	68
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	70

VIII. ANEXOS	79
Anexo 1: Matriz de consistencia	80
Anexo 2: Cuestionario de calidad de vida Whoqol-Bref	87
Anexo 3: Ficha de evaluación de desempeño laboral (profesionales)	92
Anexo 4: Base de datos de la calidad de vida	94
Anexo 5: Base de datos del desempeño laboral	96
Anexo 6: Validación y confiabilidad del instrumento de la calidad de vida	98
Anexo 7: Validación y confiabilidad del instrumento del desempeño laboral	100
Anexo 8: Certificados de validez de contenido de los instrumentos	102
Anexo 9 Gráficos	105
Anexo 10: Artículo científico	109
Apéndice 11: Carta de autorización del Coordinador de la IPRESS	119

Índice de tablas

	Página
Tabla 1. Diversas definiciones para el concepto de calidad de vida.	24
Tabla 2. Calidad de vida	40
Tabla 3. Desempeño Laboral	41
Tabla 4. Distribución de frecuencias de niveles de Calidad de Vida de los profesionales de la salud de la Institución Prestadora de Servicios de Salud Pro-Lima. Lima-Perú, 2016.	49
Tabla 5. Distribución de frecuencias de niveles de Desempeño Laboral.	50
Tabla 6. Distribución de frecuencias de niveles de Desempeño de Tareas.	51
Tabla 7. Distribución de frecuencias de niveles de Desempeño contextual.	52
Tabla 8. Distribución de frecuencias de niveles de Desempeño Organizacional.	53
Tabla 9. Prueba de correlación Rho de Spearman para determinar la relación entre la Calidad de Vida y el Desempeño Laboral.	54
Tabla 10. Prueba de correlación Rho de Spearman para determinar la relación entre la Calidad de Vida y el Desempeño de tareas.	55
Tabla 11. Prueba de correlación Rho de Spearman para determinar la relación entre la Calidad de Vida y el Desempeño contextual	56
Tabla 12. Prueba de correlación Rho de Spearman para determinar la relación entre la Calidad de Vida y el Desempeño organizacional	57
Tabla 13. Edad promedio según género.	106
Tabla 14. Frecuencia de género.	107
Tabla 15. Frecuencia de estado civil.	108
Tabla 16. Frecuencia de “como puntuaría su calidad de vida”.	109

Índice de figuras

	Página
Figura 1. Distribución de frecuencias de niveles de Calidad de Vida.	49
Figura 2. Distribución de frecuencias de niveles de Desempeño Laboral.	50
Figura 3. Distribución de frecuencias de niveles de Desempeño de Tareas.	51
Figura 4. Distribución de frecuencias de niveles de Desempeño Contextual.	52
Figura 5. Distribución de frecuencias de niveles de Desempeño Organizacional.	53
Figura 9. Edad promedio según género.	106
Figura 10. Frecuencia de género.	107
Figura 11. Frecuencia de estado civil.	108
Figura 12. Frecuencia de “como puntuaría su calidad de vida”.	126
Figura 14. Frecuencia de “como puntuaría su calidad de vida”.	109

Resumen

El objetivo de esta investigación fué conocer la relación entre la calidad de vida y el Desempeño laboral en profesionales de la salud de la Institución Prestadora de Servicios de Salud Pro-Lima. Lima-Perú, 2016.

Se realizó una investigación cuantitativa, correlacional. La población estuvo conformada por 50 profesionales de la salud de la Institución Prestadora de Servicios de Salud Pro-Lima. Las técnicas utilizadas en el presente trabajo fueron la observación y la encuesta. Se utilizó la encuesta WHOQOL-BREF, que consta de cuatro dominios (salud física, psicológica, relaciones sociales y medio ambiente) y dos preguntas individuales sobre la percepción de la calidad de vida y salud, también la ficha de observación de desempeño laboral elaborado por el Ministerio de Salud del Perú. Se utilizó la prueba de correlación de Spearman.

Los resultados obtenidos en esta investigación encontrado que no hay una relación significativa entre las variables Calidad de Vida y Desempeño Laboral, también no hay una relación significativa entre la variable calidad de vida y las dimensiones de desempeño laboral (organizacional, contextual, tarea). Los resultados obtenidos de la prueba de correlación de Spearman fueron: $Rho=0.210$ y $P=0.142$, $Rho=-0.080$ y $P=0.581$, $Rho=0.004$ y $P=0.977$, $Rho=0.191$ y $P=0.184$ respectivamente. La población estuvo conformada por 50 profesionales de la salud. Se considera que esta investigación es un aporte que permitirá contribuir a futuras investigaciones en relación a la calidad de vida y desempeño laboral.

Palabras clave: calidad de vida, desempeño laboral, profesionales de la salud.

Abstract

The purpose of this study was to know the connection between the Quality of Life and job performance of health professionals in the Pro Lima Health Institution. Lima-Perú, 2016.

The investigation was quantitative, correlational. The study was realized on 50 health professionals. The techniques used in this study were observation and survey. The research was done by using questionnaire short form WHOQOL-BREF scale developed by OMS, this have four domains (Physical health, Psychological, Social relationships, Environment) and two individuals questions about the perception of the quality of life and health. The job performance was measured with a MINSA technical datasheet. The findings were analyzed Spearman correlation test using SPSS collected data. The obtained results showed that there's not a significant connection between the Quality of Life and job performance ($Rho=0.210$ y $P=0.142$). Also, there's not a significant connection between the Quality of Life and the job performance dimensions (organizational, contextual, task).

The obtained results analyzed Spearman correlation: $Rho=-0.080$ y $P=0.581$, $Rho=0.004$ y $P=0.977$, $Rho=0.191$ y $P=0.184$ respectively. La population consisted of 50 health professionals. In conclusion, there's not a significant connection between the Quality of Life and job performance (Spearman $Rho=0.210$ y $P=0.142$). Also, there's not a significant connection between the Quality of Life and the job performance dimensions (organizational, contextual, task). Consider this investigation like contribution an others futures studies about Quality of Life and the job performance.

Keys words: Quality of Life, job performance, health professionals.

Resumen

Se realizó una investigación cuantitativa, correlacional. La población estuvo conformada por 50 profesionales de la salud de la Institución Prestadora de Servicios de Salud Pro-Lima. Las técnicas utilizadas en el presente trabajo fueron la observación y la encuesta. Se utilizó la encuesta WHOQOL-BREF, también la ficha de observación de desempeño laboral elaborado por el Ministerio de Salud del Perú. Se utilizó la prueba de correlación de Spearman. Los resultados obtenidos en esta investigación encontrado que no hay una relación significativa entre las variables Calidad de Vida y Desempeño Laboral. Los resultados obtenidos de la prueba de correlación de Spearman fueron: $Rho=0.210$ y $P=0.142$, $Rho=-0.080$ y $P=0.581$, $Rho=0.004$ y $P=0.977$, $Rho=0.191$ y $P=0.184$ respectivamente. El desempeño laboral fue “muy bueno” en la mayoría de profesionales: 66%. Se concluye que no hay relación significativa entre la calidad de vida y el desempeño laboral (Rho Spearman $=0.210$, $P=0,142$).

Palabras clave: calidad de vida, desempeño laboral, profesionales de la salud.

Abstract

The investigation was quantitative, correlational. The study was realized on 50 health professionals. The techniques used in this study were observation and survey. The research was done by using questionnaire short form WHOQOL-BREF scale developed by OMS. The job performance was measured with a MINSa technical datasheet. The findings were analyzed Spearman correlation test using SPSS collected data. The obtained results showed that there's not a significant connection between the Quality of Life and job performance ($Rho=0.210$ y $P=0.142$). The obtained results analyzed Spearman correlation: $Rho=-0.080$ y $P=0.581$, $Rho=0.004$ y $P=0.977$, $Rho=0.191$ y $P=0.184$ respectively. In conclusion, there's not a

significant connection between the Quality of Life and job performance.

Palabras clave: Quality of Life, job performance, health professionals.

1|Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS), citado en The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL), (1996), plantea que la calidad de vida es la percepción que tiene la persona de su posición en la vida en el contexto de su cultura y el sistema de valores en el cual vive y la relación con sus metas, expectativas, estándares y preocupaciones. En general, se puede señalar que el concepto posee aspectos, uno subjetivo que incluye la intimidad, expresión emocional, seguridad percibida, productividad personal y también la salud. Involucra asimismo, un aspecto objetivo que considera el bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con la comunidad y la salud objetivamente percibida.

El desempeño laboral según Chiavenato I. (2004): “El desempeño es el comportamiento del evaluado en la búsqueda de los objetivos fijados. Constituye la estrategia individual para lograr los objetivos deseados”. (p. 359)

Metodología

La investigación fue cuantitativa e hipotético-deductivo. Procedimiento metodológico que consiste en tomar unas aseveraciones en calidad de hipótesis y en comprobar tales hipótesis deduciendo de ellas, junto con conocimientos de que ya disponemos, conclusiones que confrontamos con los hechos. Este procedimiento forma parte importante de la metodología de la ciencia; su aplicación se halla vinculada a varias operaciones metodológicas: confrontación de hechos, revisión de conceptos existentes, formación de nuevos conceptos, conciliación de

hipótesis con otras proposiciones teóricas. Por este motivo es errónea la tendencia que se da en la "ciencia filosófica" neopositivista y que consiste en dar un significado absoluto al método hipotético-deductivo como operación metodológica esencial única en la relación lógica. (Rosental, R., 1965, p. 316)

Resultados

Tabla 12. Prueba de correlación Rho de Spearman para determinar la relación entre la Calidad de Vida y el Desempeño Laboral de los profesionales de la salud de la Institución Prestadora de Servicios de Salud Pro-Lima. Lima-Perú, 2016.

Correlaciones			Desempeño laboral
Rho de Spearman	CALIDAD DE VIDA	Coefficiente de correlación	,210
		Sig. (bilateral)	,142
		N	50

Fuente: Base de datos

Como se observa en la tabla 12 la calidad de vida y el desempeño laboral no se relacionan significativamente, ($p=0,142$) el valor de P es mayor al nivel de significancia ($<0,05$) aceptándose la H_0 , por lo tanto existe evidencia de No correlación entre las variables, además como el valor de Rho es 0.142, por lo tanto la correlación es inexistente.

Tabla 13. Prueba de correlación Rho de Spearman para determinar la relación entre la Calidad de Vida y el Desempeño de tareas de los profesionales de la salud de la Institución Prestadora de Servicios de Salud Pro-Lima. Lima-Perú, 2016.

Correlaciones			Desempeño de tareas
Rho de Spearman	CALIDAD DE VIDA	Coefficiente de correlación	,191
		Sig. (bilateral)	,184
		N	50

Fuente: Base de datos

Como se observa en la tabla 13 la calidad de vida y el desempeño de tareas no se relacionan significativamente, ($p=0,184$) el valor de P es mayor al nivel de significancia ($<0,05$) aceptándose la H_0 , por lo tanto existe evidencia de No correlación entre las variables, además como el valor de Rho es 0.191, por lo tanto la correlación es inexistente.

Tabla 15. Relación entre la Calidad de Vida y el Desempeño contextual de los profesionales de la salud de la Institución Prestadora de Servicios de Salud Pro-Lima. Lima-Perú, 2016.

Correlaciones			Desempeño Contextual
Rho de Spearman	CALIDAD DE VIDA	Coefficiente de correlación	,004
		Sig. (bilateral)	,977
		N	50

Fuente: Base de datos

Como se observa en la tabla 15 la calidad de vida y el desempeño contextual no se relacionan significativamente, ($p=0,977$) el valor de P es mayor al nivel de significancia ($<0,05$) aceptándose la H_0 , por lo tanto existe evidencia de No correlación entre las variables, además como el valor de Rho es 0.004, por lo tanto la correlación es inexistente.

Tabla 17. Relación entre la Calidad de Vida y el Desempeño Organizacional de los profesionales de la salud de la Institución Prestadora de Servicios de Salud Pro-Lima, Lima-Perú, 2016.

		Correlaciones	
		DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL	
Rho de Spearman	CALIDAD DE VIDA	Coefficiente de correlación	-,080
		Sig. (bilateral)	,581
		N	50

Fuente: Base de datos

Como se observa en la tabla N° 17 la calidad de vida y el desempeño organizacional no se relacionan significativamente, ($p=0,581$) el valor de P es mayor al nivel de significancia (<0.05) aceptándose la H_0 , por lo tanto existe evidencia de No correlación entre las variables, además como el valor de Rho es -0.080 , por lo tanto la correlación es inexistente.

Discusión

La revisión bibliográfica sobre este tema muestra en primer lugar que no hay información a nivel nacional sobre la situación de la calidad de vida y el desempeño laboral en profesionales de la salud. Las publicaciones existentes están referidas principalmente a estudios hechos en otros países latinoamericanos como Uruguay, Brasil, Venezuela, Colombia.

Con respecto al objetivo principal en relación de la calidad de vida y el desempeño laboral, Fernández, R. (2014) realizó una investigación sobre las relaciones entre el bienestar subjetivo y el desempeño laboral en gerentes. La muestra fue de 29 personas de una población total de 75. Fueron 26 hombres y 3 mujeres. El rango de edad se encontró entre los 30 y 50 años ($M = 39.28$). Se utilizó la escala de Satisfaction with life scale, escala Positive and Negative Affect Schedule y Escala de bienestar. Para medir el desempeño laboral se utilizó el Índice de gestión

operativa, Medición de Desempeño estándar. Se realizaron correlaciones de Pearson. Los resultados fueron cuatro correlaciones significativas: Logro de sentirse bien y Gasto controlable [$r(29) = .53$; $p < .01$; potencia de .68], Afecto negativo y Gasto controlable [$r(29) = -.53$; $p < .01$; potencia de .68], Logro de sentirse bien y GPTW [$r(29) = .42$; $p < .05$; potencia de .64] y necesidad de Estatus y Gasto variable [$r(29) = -.37$; $p < .05$; potencia de .52]. Se concluye que no se encontró relación significativa entre el bienestar y el desempeño laboral. Aunque esta investigación aplicó otros instrumentos y variables con diferentes nombres, tienen ítems similares como en desempeño: orientación a objetivos y resultados, compartir y transmitir conocimientos, capacidad de resolución de problemas, capacidad de toma de decisiones, colaboración y cooperación con compañeros, mantenimiento voluntario del rendimiento laboral, compromiso con la organización. Con la calidad de vida: sentimientos positivos, negativos, autoestima, accesibilidad y calidad en cuidado de la salud y social ambiente en el hogar, relaciones personales, ambiente físico, seguridad física, imagen corporal y apariencia. Se puede realizar la comparación con los resultados obtenidos aunque se utilizó diferentes pruebas de correlación pero con resultados iguales lo cual es importante ya que respalda esta investigación al no encontrarse relación significativa entre la calidad de vida o bienestar y el desempeño laboral. Analizando los resultados de las dos investigaciones se puede apreciar que los gerentes estarían más satisfechos con su calidad de vida cuando pueden controlar el gasto en los procesos de la empresa como refiere Cummins, R. (2004) que la calidad de vida actualmente incorpora tres ramas: economía, medicina y ciencias sociales, las personas que administran empresas estarían más felices si sus costos y gastos son menores ya que asumen más ganancias tanto económicas como de bienestar. Al contrario de la investigación realizada en relación de la calidad de vida y desempeño laboral donde profesionales de la salud que están supeditados a un

jefe estarían más satisfechos con su calidad de vida profesional si tienen mejores condiciones laborales en un ambiente óptimo con la infraestructura, materiales en su trabajo como refieren investigaciones Piero (2014) y Granados, I. (2011).

Conclusiones

Se encontró que no se relacionan significativamente la calidad de vida y el desempeño laboral, con un valor de correlación de Spearman $Rho=0.210$ y un valor de significancia de $P=0,142$.

Se determinó que no se relacionan significativamente la calidad de vida y el Desempeño de Tarea, con un valor de correlación de Spearman $Rho=0.191$ y un valor de significancia de $P=0.184$.

Se determinó que no se relacionan significativamente la calidad de vida y el Desempeño Contextual, con un valor de correlación de Spearman $Rho=0.004$ y un valor de significancia de $P=0.977$.

Se determinó que no se relacionan significativamente la calidad de vida y el Desempeño Organizacional con un valor de correlación de Spearman $Rho=-0.080$ y un valor de significancia de $P=0.581$.

Referencias bibliográficas.

- Anastasi, U. (1998). *Test psicológicos*. Prentice Hall. México.
- Alfaia, R. & Berisn, R. (2009). Quality of life of nurses in the operating room. *Journal of Albert Einstein Hospital*, 7 (2), 152-158.
- Andrews, F., y Withey, S. (1976). *Social indicators of well-being: American's perceptions of quality*. New York: Plenum.
- Ardila, R. (2003). Calidad de Vida: Una definición integradora. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 35(2), 161-164.
- Atienza, F., Pons, D., Balaguer, I. & García, M. (2000). Propiedades Psicométricas de la Escala de Satisfacción con la Vida en Adolescentes. *Revista de la Universidad de Valencia*, 12(2), 314-319.
- Becker, P., & Cássia, R. (2015). Occupational performance and quality of life: interrelationships in daily life of visual impaired individuals. *Revista Brasileña de Oftalmología*, 74(6): 372-377.
- Barrientos, L. & Suazo, S. (2007). Factores asociados a calidad de vida de enfermeras hospitalares chilenas. *Revista Latinoamericana de Enfermería*. 15(3): 3.
- Brailovsky, C. (2003). *La importancia de la evaluación profesional en la práctica de la Medicina Familiar*. En: *Documentos Técnicos de Trabajo. I Reunión Iberoamericana de Expertos en Certificación Profesional y Acreditación de Programas de Medicina*

Familiar. Isla Margarita. Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar.
Wonca: OPS-OMS. Venezuela.

Buela, G., Caballo V. & Sierra J. (1996). *Manual de evaluación en psicología clínica y de la salud.*

Bustamante, C., (2008). *Calidad de vida relacionada a la salud en la población Huánuco.*
Tesis para optar el grado de Magister con mención en gerencia de programas y proyectos sociales Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Perú.

Campbell, A. (1981). *The sense of well-being in America.* McGraw-Hill, New York.

Campbell, A. et al. (1976). *The quality of american life: perceptions, evaluation and satisfaction.* New York: Russell Sage.

Campbell, J. P., Gasser, M. B. y Oswald, F. L. (1996). The substantive nature of job performance variability. En K.R. Murphy (Ed). *Individual differences and behavior in organizations* (pp. 258-299). San Francisco, CA: Jossey-Bass

Carvalho, D. & Lima, E. (2001). Síntomas físicos de estresse na equipe de enfermagem de um centro cirúrgico. *Journal of Nursing*, 4(34):31-34.

Coccaro, S., & Petri, J. (2012). Influência do turno de trabalho e cronotipo na qualidade de vida dos trabalhadores de enfermagem. *Revista Gaúcha de Enfermeria*, 33(4): 79-85

Cruz, P., & Vega, G. (2001). *La gestión por competencias.* Trabajo de Titulación para Optar por el Título de Administrador de Empresas, Mención Recursos Humanos. Universidad de Antofagasta. Chile.

- Cummins, R. (2004). Moving from the quality of life concept to a theory. *Journal of Intellectual Disability Research*, 49(10): 699-706.
- Chiavenato, I. (2000). *Administración de Recursos Humanos*. México: Mac Graw Hill.
- Chiavenato, I. (2004). *Comportamiento Organizacional*. México: Mc Graw Hill.
- Díaz, V. (2001). *Diseño y elaboración de cuestionarios para la investigación comercial*. España: Esic.
- Dirección Regional de Salud Huánuco. Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas. (2015). *Formato para evaluar el desempeño laboral del personal que labora en las ACLAS de la Región de salud Huánuco*. <http://www.minsa.gob.pe>. Publicado [03 de Junio 2015]. Obtenido [21 Marzo 2016], desde http://www.minsa.gob.pe/diresahuanuco/SBASICOS/directivas/2015/FORMATOEVA_PERSONALACLAS2015.pdf. Doi: H-2400-045
- Espinoza, I., Osorio, P., et al. (2011). Validación del cuestionario de calidad de vida (Whoqol-Bref) en adultos mayores chilenos. *Revista Médica de Chile*, 139: 579-586.
- Evaristo, T. (2012). *Calidad de vida y su relación con el rendimiento académico según características sociodemográficas de estudiantes de Odontología*. Tesis para optar el Grado Académico de Magister en Odontología de Salud pública. Universidad Nacional Mayor De San Marcos. Perú.
- Flores, M., Troyo, R., Cruz, M., González, G., & Muñoz, A (2013). Evaluación Calidad de Vida Mediante el Whoqol-Bref en Adultos Mayores que Viven en Edificios

Multifamiliares en Guadalajara, Jalisco. *Revista Argentina de Clínica Psicológica*, 22(2): 179-192.

Fernández, G., Rojo, R. (2005). Calidad de vida y salud: planteamientos conceptuales y métodos de investigación. *Revista Territoris*, 1(5):117-135.

Fernández, R. (2014). *Relaciones entre el bienestar subjetivo y el desempeño laboral en gerentes*. Tesis para optar el título de Licenciada en Psicología con mención en Psicología Social. Pontificia Universidad Católica del Perú.

Garcés, H. (2000). *Investigación Científica*. Ecuador. Abya-Yala.

García, B., Menéndez, M. & Ryan, P. (2005). Efecto subjetivo de las guardias sobre la salud, calidad de vida y calidad asistencial de los médicos residentes de España. *Archivos de Medicina*, 1(1), 2-15.

García, C. (2008). Consideraciones generales sobre la calidad de vida. En García, C. (Eds). *Calidad de vida aspectos teóricos y metodológicos* (pp. 13-30). Buenos aires: Paidós.

García, D. (1991). Calidad de vida. Aproximación histórico-conceptual. *Boletín de psicología*, 30, 55-94.

García, M., Ibáñez, J., & Alvira, F. (1993). *El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de Investigación*. Madrid: Alianza Universidad Textos.

García, M. (2001). La importancia de la evaluación del desempeño. *Revista proyecciones*: 2(9): 3.

- Gholami, A., Farsi, M., Hashemi, Z., & Pegah, L. (2012). Quality of Life in Nurses Working in Neyshabur Hospitals. *Thrita J Med Sci*;2(1).
- Gonçalves, L., Lentz, R., Costenaro, R. & Nassar, S. (2000). O profissional de enfermagem e a qualidade de vida: uma abordagem fundamentada nas dimensões propostas por Flanagan. *Revista Latinoamericana de Enfermería*, 8(4):7-14.
- Gómez, M. (2006). Introducción a la metodología de la investigación científica. Córdoba: Brujas.
- Gómez, M. (2006). Técnicas e instrumentos de recogida y análisis de datos. Madrid. Uned.
- Granados, I. (2011). Calidad de vida laboral: historia, dimensiones y beneficios. *Revista de investigación en psicología*. 14 (2): 271 – 276.
- Grimaldo, M. (2011). Calidad de vida en profesionales de la salud en la ciudad de Lima. Universidad de San Martín de Porres, Perú. *Liberabit*, 17(2): 173-185.
- Harris, D. (1990). La justificación del estado de bienestar. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales.
- Harris, R. (1989). *Más allá del estado de bienestar*. Madrid: Instituto de estudios económicos.
- Hernández, R. (2010). *Metodología de la Investigación*. Quinta edición. México: McGrawhil.
- Horts, B., & Henri, Ch. (1990). *Gestión Estratégica de los Recursos Humanos*, Madrid: Deusto, p. 222.
- Irigoin M, & Vargas F. (2002). *Competencia Laboral. Manual de conceptos, métodos y aplicaciones en el Sector Salud*. Montevideo: Cinterfor.

- Jesús, F., Salgado, Ángel. L. & Cabal. (2011). Evaluación del Desempeño en la Administración Pública del Principado de Asturias: Análisis de las Propiedades Psicométricas. *Cabal. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones*, 27(2):75-91.
- Joyce, C., Mcgee, H., & O'boyle, C. (1999). Individual Quality of Life: Review and Outlook. En Joyce, C. & O'Boyle, C.; McGee, H. M. (Eds). *Individual Quality of Life: Approaches to Conceptualisation and Assessment*. Amsterdam, Harwood Academic Publishers.
- Lawton, M. (1991). A multidimensional view of quality of life in frail elders. En Birren, J., Lubben, J., Rowe, J., & Deutchman, D., (Eds.). *The Concept and Measurement of Quality of Life in the Frail Elderly*. San Diego:Academic Press.
- Lolas, F. (2000). Ética de la publicación médica: legalidad y legitimidad. *Acta Bioethica*, 6(2): 283-291. Doi:<http://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2000000200007>.
- Madrigal, M., Velandrino, N., & Martínez, R. Evaluación de Estudios de Calidad de Vida Relacionada con la Salud. <https://www.murciasalud.es>. Obtenido [Citado 25 de enero del 2016], desde https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/136636-capitulo_17.pdf.
- Márquez, G., Loret, Ch, Bernabé, A, Smeeth, L, Gilman, R., & Miranda J. (2011). Calidad de vida vinculada a salud en población migrante. Rural-urbana y población urbana en Lima, Perú. *Rev Perú Med Exp Salud Pública*; 28(1): 35-41.

- Mesén, R. (1999). Calidad de vida laboral. Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social Caja Costarricense de Seguro Social. <http://www.binasss.sa.cr>. Obtenido [Citado 12 de agosto del 2016], desde <http://www.binasss.sa.cr/revistas/ts/v24n551999/art3.pdf>.
- Mondy & Noe. (1997). *Administración de recursos humanos*. Pearson de Educación. México.
- Murphy, K. R. (1990). Job performance and productivity. En Murphy, K. y Saal, F. (Eds). *Psychology in Organizations: Integrating science and practice* (pp. 157-176). Hillsdale, N.J.: Erlbaum.
- Murano, R. & Beresin, R. (2009) Quality of life of nurses in the operating room. *Einstein Journal*. 7(2):152-8.
- Olson, D. & Barnes, H. (1982). Calidad de Vida. <http://www.scielo.org.pe>. Obtenido [5 de enero del 2016], desde <http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v17n2/a07v17n2.pdf>.
- Organización Panamericana de Salud y Organización Mundial de la Salud (2013). La salud de los trabajadores de la salud. Argentina. <http://www.scielo.org.pe>. Obtenido [10 de febrero del 2016], desde <http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v17n2/a07v17n2.pdf>. <http://www.paho.org/arg/images/gallery/pub69.pdf>.
- Palaci, F. (2005). *Psicología de la Organización*. Madrid, España: Pearson Prentice Hall.
- Pedraza, E., Amaya G., & Conde, M. (2010). Desempeño laboral y estabilidad del personal administrativo contratado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia *Revista de Ciencias Sociales*. 16(3): 493 – 505.

- Pérez., A. (2009). Evaluación del Desempeño Laboral. <http://www.repositoriodigital.ipn.mx>.
Obtenido [Citado 15 febrero 2016], desde <http://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/5384/50-51-2.pdf?sequence=2>.
- Peru21 Empresarios socialmente comprometidos. [Citado 12 de agosto del 2016], desde: <http://peru2021.org/principal/categoria/distintivo-esr/141/c-141>.
- Piedrola, G. (1991). *Medicina preventiva y salud pública*. Barcelona: Masson Salvat.
- Peiró, J. (2014). Tratado de Psicología Del Trabajo. España: Síntesis.
- Queipo, B., y Useche, M. (2002). El Desempeño laboral en el departamento de mantenimiento del Ambulatorio la Victoria. *Revista de Ciencias Sociales*, 3(3): 486-496.
- Ramírez, T. (1999). *Como hacer un proyecto de investigación*. Caracas: Panapo.
- Ramírez, A. Metodología de la Investigación Científica. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de estudios ambientales y rurales. <Http://www.javeriana.edu.co>. Obtenido [Citado 20 de enero del 2016], desde: <Http://www.javeriana.edu.co/ear/ecologia/documents/ALBERTORAMIREZMETODOLOGIADELAINVESTIGACIONCIENTIFICA.pdf>.
- Rapley, M. (2003). *Quality of Life Research. A Critical Introduction*. London: Sage.
- Reyes, U. (2015). Seguimiento del proceso de inserción sociolaboral de personas con discapacidad. España: Tutor formación.
- Robbins, S. (2004). *Comportamiento Organizacional*. 7ma. Edición. México: Prentice Hall.

- Rosenthal, R. (1965). *Clever Hans: A case study of scientific method*. Introduction to Oskar Pfungst, *Clever Hans* (translated by Rahn, C. L., 1911). New York: Bolt, Rinehart and Winston, pp. ix-xiii.
- Salas, R. (2005). *La evaluación en la educación superior contemporánea*. 2ª edición. San Francisco de Macoris: Universidad Católica Nordestana.
- Salgado, J. & Cabal A. (2011). Evaluación del Desempeño en la Administración Pública del Principado de Asturias: Análisis de las Propiedades. *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones*. 27(2): 75-91.
- Sánchez, H. (2006). *Metodología y diseños en la investigación científica*. Editorial Universitaria, Lima.
- Sanín, J. A. & Salanova, M. (2014). Satisfacción laboral: el camino entre el crecimiento psicológico y el desempeño laboral en empresas colombianas industriales y de servicios. *Universitas Psychologica*, 13(1), 95-107.
- Samkoff, J. & Jacques, C. (1991). A review of studies concerning effects of sleep deprivation and fatigue on resident's performance. *Academic Medicine*, 66(11): 687-693.
- Schwartzmann, L. (2007). La calidad de vida de los médicos: estudio de una muestra de médicos de Uruguay. *Revista Argentina de Psiquiatría*, 72(8): 103-110.
- Serinkana, C., & Kaymakçı, K. (2013). Defining the Quality of Life Levels of the Nurses: A Study in Pamukkale University. *Procedia social and Behavioral Sciences*, 89(2013): 580 – 584. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.08.898.

- Sierra, R. (1994). *Tesis doctorales y Trabajos de Investigación Científica*. 3ª edición. Madrid: Paraninfo.
- Talaverano, A. (2008). *Calidad de vida relacionada a la salud percibida por los pobladores hombres que tienen sexo con hombres de la comunidad centro poblado nuestra señora de las Mercedes - mi Perú, ventanilla*. Tesis para optar el grado de Magister con mención en Gerencia de programas y Proyectos sociales. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Perú.
- Tessy, J. & Sripathy, M. (2014). A descriptive study on quality of life of nurses working in selected hospitals of udupi and mangalore districts karnataka, india. *Nitte University Journal of Health Science*. 4(2).
- Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. (2013). Bases técnicas instrumentales para la evaluación del aprendizaje. Lambayeque: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. En <http://es.slideshare.net>. Publicado [julio del 2013]. Obtenido [Citado 21 Marzo 2016], Desde <http://es.slideshare.net/rosaangelica30/libro-de-tecnicas-e-instrumentos-de-evaluacin>.
- Uribe, L. (2001). *Evaluación y Certificación de Competencias Profesionales*. Mesa Redonda. Universidad de San Buenaventura, Cali. Colombia.
- Urzua, A., & Caqueo, A. (2012). Calidad de vida: Una revisión teórica del concepto. *Terapia psicológica*, 30(1): 61-71. Doi: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-48082012000100006>
- Vargas, F. (2002). La formación basada en competencias en América Latina. Uruguay: CINTERFOR-OIT.

- Vargas, F. (2000). De las virtudes laborales a las competencias clave: un nuevo concepto para antiguas demandas. *Competencias Laborales en la Formación Profesional*, CINTERFOR-OIT. Boletín 149: 9-24.
- Velarde, E., Ávila, C. (2002). Evaluación de la calidad de vida. *Revista de salud pública*, 44(4): 350-361.
- Villanueva, M. (2010). *Calidad de vida y estilos de afrontamiento al estrés en universitarios de la ciudad de Lima*. Tesis para optar el título de Licenciada en psicología. Universidad Nacional Federico Villarreal. Lima.
- Yamanija, J. (2009). *Calidad de vida relacionada a la salud de los pobladores del A.H. Juan Pablo II*. Tesis para optar el grado de Magister con mención en Gerencia de programas y Proyectos sociales. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Perú.
- Yuni, J., & Urbano, C. (2006). *Técnicas Para Investigar y formular proyectos de investigación*. Segunda edición. Argentina: Editorial brujas.
- Wrther, W., Davis H. Evaluación del Desempeño. En: *Administración de Personal y Recursos Humanos*. [Texto Resumido]. México: Ed. Mc. Graw Hill; s/f.
- Whoqol Group (1996). Whoqol Bref: Introduction, Administration, Scoring. <http://www.who.int>. Publicado [diciembre 1996]. Obtenido [16 de febrero 2016]. Desde : http://www.who.int/mental_health/media/en/76.pdf.